

Yol yardımı genellikle isteğe bağlıdır, ancak yardım almadan yolun kenarında mahsur kaldıysanız, kapsamı gerekli bulabilirsiniz. Arabanızı çekmenin ortalama maliyetinin 75 ila 125 \$ arasında olduğu düşünülürken , tek bir çekme, bir yıl veya daha fazla bir süre için yol yardımı maliyetini karşılayabilir.

Soru şu ki, hangi şirketin en iyi yol yardımı kapsamına sahip olduğu ve bunun maliyeti nedir? Bu kılavuz sizin için her şeyi özetliyor.

Yol yardımı nedir?

Yol yardımı, araçları bozulduğunda sürücülere fiziksel ve finansal olarak yardımcı olmak için sunulan bir hizmettir. Bu hizmet veya üyelik genellikle yıllık bir ücret karşılığında sunulur.

İki ana fayda sağlar:

İlk olarak, sigortalılar araçlarının arızalanması durumunda acil yol yardımı hizmeti alırlar. Hizmetler, sorun hemen çözülemezse, yakıt teslimatı, patlak bir lastiğin değiştirilmesi veya bir servis merkezine çekilmeyi içerebilir.

İkincisi, yol yardımı, beklenmedik bir arızanın maliyetini azaltmaya yardımcı olur. Bir araba sigortası poliçesine benzer şekilde, yol yardımı poliçesi sahipleri hizmet sağlayıcıya bir ücret veya prim öderler. Bir arıza meydana geldiğinde, sürücü, poliçe limiti içinde olduğu sürece, aldığı acil hizmetler için cebinden ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Bir perspektife koymak gerekirse, aracınız bozulursa ve bir tamirhaneye çekilmesi gerekecekse. Yol yardım planınız çekmeyi kapsıyorsa, aracınızı ücretsiz olarak çektirebilirsiniz.

Yol yardımı neleri kapsıyor?

Yol yardımını seçtiğinizde, aşağıdaki teminatlar dahil edilebilir:

çekme

Mahsur kalan sürücü ve yolcular için ulaşım yardımı

Pil atlama başlangıç

Gaz dağıtımı

Kilitleme hizmeti

Lastik değişimi

Sıkışmış bir aracı çıkarmak için vinçle çekme

Yol yardımını diğer teminatlardan farklı kılan nedir?

Yol yardımı, bir araba sigortası poliçesinden veya üretici garantisinden alabileceğiniz diğer teminat türlerinden farklıdır. Temel araba sigortası genellikle yalnızca kazalardan kaynaklanan hasarın onarım maliyetini kapsar ve acil müdahale dahil bir özellik değildir. Garantiler, yeni aracınızdaki arızalı parçaları onaracak veya değiştirecektir, ancak birkaç nadir durum dışında, patlak lastikler ve boş benzin depoları kapsam dışıdır.

Şu anda sahip olduğunuz hizmete ek olarak genellikle sigorta sağlayıcınızdan veya aracınızın üreticisinden bir yol yardım planı satın alabileceğinizi unutmayın. Yol yardım yardımını aynı sağlayıcıdan birden fazla hizmetle bir

araya getirdiğinizde kolaylık ve olası maliyet tasarruflarından yararlanacaksınız. En iyi fiyat ve hizmeti alıp almadığınızı görmek için bir plana karar vermeden önce alışveriş yaptığınızdan emin olun .

Yol yardımı neden önemlidir?

Şunu hayal edin: Geceleri bilmediğiniz bir yerde gidiyorsunuz ve aniden lastiğinizin patladığını ve patladığını işitiyorsunuz. Yol yardımı olmadan, karanlıkta lastiği kendiniz değiştirmeye çalışırken yolun kenarına sıkışıp kalırsınız. Ancak yol yardımınız varsa, yardım sadece bir telefon uzağınızda. Hem sizi hem de arabanızı kurtarmak için bulunduğunuz yere hemen bir profesyonel gönderilecek.

Yol yardımı için en yaygın üç çağrı türü, bitmiş piller, patlak lastikler ve kilitlemeler içindir. Birçok sağlayıcı, gazınız biterse yakıt teslimatı gibi başka yararlı acil durum hizmetleri de sunacaktır. Aracınız sürülebilir değilse, bir yol yardımı programı, en yakın servis tesisine giden çekme faturanızın tamamını veya bir kısmını karşılayacaktır. Yol yardımı olmadan, bu maliyet tek başına cebinden yüzlerce dolara kolayca ulaşabilir.

Herkes yol yardımını düşünmelidir, ancak aşağıdaki kişiler için olması daha da önemli bir hizmettir:

yaşlı insanlar

Genç sürücüler ve yeni ehliyet sahipleri

Bebekleri veya küçük çocukları olan ebeveynler

Fiziksel engeli olan herkes

Daha eski araçların sürücüleri (12 veya daha fazla yaşında)

Uzak bölgelerde yaşayan insanlar

Her gün 20 milden fazla araç kullanan taşıtlar

Sık sık uzun mesafeli seyahatlere çıkan yolcular

Yol yardımını nereden alabilirim?

Yol yardımı, isteğe bağlı bir kapsama biçimidir. Yol yardımı almanın birkaç yolu vardır. Kapsam için aşağıdaki yerleri göz önünde bulundurun:

Araba sigortası şirketleri: Yol yardımı almanın en basit yollarından biri araba sigorta şirketinizdir. Aylık primlerinize eklenebilir . Bazı taşıyıcılar, tam bir araba sigortası paketinin bir parçası olarak yol yardımını bile içerebilir.

üye kuruluşlar: AAA ve Good Sam gibi kuruluşlar yol yardımı konusunda uzmanlaşmıştır. AAA'nın tek başına 61 milyon üyesi var . üyelik, seyahat ve DMV hizmetleri gibi diğer avantajları içerebilir.

Araba üreticileri: Yeni veya sertifikalı ikinci el araç satın almayı planlıyorsanız, garanti süreniz boyunca ücretsiz yol yardımını alabilirsiniz. Honda'nın yol yardımını üç yıl veya 36.000 mil sürer . Kia 60 ayda 60.000 km'de .

Kredi kartı şirketleri: Kart sahipleri için 7/24 yol yardımı içeren premium kredi kartları bulunmaktadır. Visa , hizmet başına 69,95 \$ sabit ücret karşılığında yol kenarı kapsama alanı sunar. Mastercard'ın RoadAssist hizmeti, önceden anlaşılmış bir ücret karşılığında hizmet sağlar.

Hangi yol yardım programının sizin için en iyisi olduğuna nasıl karar verilir?

Bu kadar çok yol yardım programı mevcutken hangisinin sizin için doğru olduğu konusunda kararsız kalabilirsiniz. Maliyet önemli <https://www.yolyardimi.gen.tr/yol-yardim/antalya-coklu-cekici/> bir faktördür , ancak dikkate aldığınız tek faktör bu olmamalıdır. Yol yardım programları, çeşitli düzeylerde kapsama alanı ve dikkate alınması gereken ek özellikler sunar.

AAA ve AARP gibi sağlayıcılardan daha pahalı, bağımsız yol yardım kapsamı, maliyete deęebileceğ uzun bir avantajlar listesi ile birlikte gelir. örneğın, AAA üyelerine kimlik hırsızlığı izleme, seyahat indirimleri, araç muayeneleri ve kayıt yardım sunmaktadır. AARP ayrıca seyahat indirimleri sunar, ayrıca sürüş sırasında tutuklanmanız veya hastaneye kaldırılmanız durumunda acil durum tahvillerinin yanı sıra seyahat kesintisi garantisi de içerir.

Birçok araba sigortası sağlayıcısından yol yardım mevcuttur ve kolaylık önemlidir. Acil yol kenarı teminatı, mevcut sigorta poliçenize eklemek veya yeni bir poliçe satın alırken satın almak kolaydır. Maliyetler nominaldir ve faydalar genellikle iyidir. Bir araba sigortası poliçesi satın alırken bunu göz önünde bulundurun ve yol yardım limitlerini özellikle sorduğunuzdan emin olun.

En ucuz yol yardım programları genellikle kredi kartınıza dahil olanlardır. Halihazırda sahip olduğunuz kartlardan herhangi birinin, ihtiyaç duymanız halinde ücretsiz yol yardım almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmekte fayda var. Acil yol kenarı kapsama alanı için tek kaynağınız olarak buna güvenmeyin. Bu planlardaki limitler herkesin bildiği gibi düşüktür ve yine de hizmet faturanızın çoğunu cebinizden ödeyebilirsiniz.

Kazalar ve istisnalar

Sizi yolun kenarında mahsur bırakan, yaşamı tehdit etmeyen acil durumlar için yol yardım kapsamı harikadır. Ancak bunun araba sigortası yerine geçmediğini ve daha ciddi acil durumları kapsamadığını unutmayın. Bir kaza geçirirseniz, hemen 911'i arayın.

Ayrıca yol yardım faydalarının nerede bittiğini de anlamalısınız. örneğın, arabanız bozulur ve çekilmesi gerekiyorsa, acil yol kenarı yardımlarınız genellikle çekicinin maliyetini karşılar, ancak bundan sonraki her şey sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Yol kenarı kapsama alanı, aracınızı tekrar çalışır duruma getirmek için gerekli olan büyük onarımlar için ödeme yapmaz. Yol yardımınız olsun ya da olmasın, her ay bir acil durum araba onarım fonuna para ayırmak iyi bir fikirdir.

Sıkça Sorulan Sorular

En iyi yol yardım nedir?

Piyasada aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç yol yardım şirketi var. Sizin için en iyisi, özel ihtiyaçlarınıza ve bu ihtiyaçları en iyi hangi plan ve şirketin karşılayabileceğine göre belirlenecektir.

Yol yardımını nereden alabilirim?

Yol yardımını, AAA veya AARP gibi sağlayıcılar aracılığıyla satın alınabilir, ancak bazı otomobil sigortası şirketleri aracılığıyla standart bir otomobil sigortası poliçesine ek olarak da satın alınabilir.

Yol yardımını ne zaman kullanabilirim?

Yol yardım planları genellikle yılda 7/24 ve 365 gün kapsama alanı sağlar. Bu, ne zaman sürüyor olursanız olun, yol yardımınızı kullanabileceğiniz anlamına gelir. Ancak, daha az tamirhane veya çekici hizmeti bulunan bir

bölgedeyseniz, servis için daha uzun süre beklemeniz gerekebilir.

Benim olmayan diğer araçlar için yol yardımımı kullanabilir miyim?

Birçok yol yardımı planı aracı değil, kişiyi kapsar. Bu, bir yol yardım planınız varsa, aracınızda olsanız da olmasanız da bu hizmetten yararlanabilmeniz gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, en çok ihtiyacınız olduğunda sahip olacağınızdan emin olmak için birlikte gitmeye karar verdiğiniz sağlayıcı ile görüşmeye değer.